

ХУСНИДДИН ХАМИДОВ - ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫҢ ҚОЛЖАЗБА МИЙРАСЫН ҮЙРЕНИЎДИҢ ТИЙКАРЫН САЛЫЎШЫ

Идрисов А.Р.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис қаласы

Қарақалпақ халқының қолжазба мийрасын үйрениў миллий филология илимининң тарийхында айрықша орын ийелейди. XX әсирдинң 60-жылларында изертлеўшилердинң дыққаты тийкарынан хәзирги қарақалпақ тилине қаратылған ўақытта ески қарақалпақ тилиниң жазба естеликлерин системалы түрде изертлеў хәм олардың миллий мәденият тарийхы ушын әҳмийетин анықлаў ўазыйпасын биринши болып академик Хусниддин Хамидов қойды.

Оның илимий жумысы тил, әдебият хәм руўхый дәстүрди бир-бирине байланыстырып, кейинги әўлад қолжазба изертлеўшилери ушын беккем тийкар жаратты.

Хусниддин Хамидов 1935-жыл 5-январьда Қарақалпақстан АССРы Шымбай районында туўылды. 1955-жылы еки жыллық муғаллимлер институтын тамамлап, мийнет жолын аўыллық мектепте баслады. Дәслепки жыллары-ақ оның тил хәм әдебиятқа болған қызығыўшылығы пайда болып, бул оның келешектеги жолын белгилеп берди.

1960-жылдан Өзбекстан ССР Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими жанындағы Тил хәм әдебият институтында жумыс иследи. Оның жазба дереклерге қызығыўшылығы усы жерде қәлиплести хәм 1971-жылы Шығыс қолжазбалары бөлимине басшылық етти. Соңынан 1989-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Қарақалпақ тили тарийхы, диалектологиясы хәм қолжазбалар кафедрасының баслығы лаўазымына тайынланды.

1967-жылы кандидатлық, 1990-жылы докторлық диссертацияларын қорғап, қарақалпақ тили хәм жазыўының тарийхий раўажланыўына арнады. Илим тараўындағы хызметлери ушын 1993-жылы Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен илим ғайраткери, 2000-жылы Өзбекстан Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзасы атақлары менен сыйлықланған.

1959-жылдың соңғы айларында Өзбекстан Илимлер академиясының Қарақалпақстан филиалы ашылып, оның биринши баслығы М.Нурмухамедов болады. Жаңадан шөлкемлесип атырған қарақалпақ илим ошағының отын алыстыратуғындай ғайратлы жасларды излеген М.Нурмухамедов «Қарақалпақстан» баспасында редактор болып ислеп атырған Х.Хамидовты шақыртып алады хәм китапхана фондындағы ески араб қолжазбаларын үйрениў, тәртиплестириў ўазыйпасын жүклеп, 1960-жылды 7-январынан киши илимий хызметкер сыпатында жумысқа алды. Усылайынша ол қарақалпақтың маңлайына тиккен илимпазы, академикликке шекем жетискен М.К.Нурмухамедовтың қуўатлаўы менен илимниң қыйыр-шыйыр соқпақларына түсип кетти.

Ҳ.Ҳамидов усы жерле ислеп жүрип, 1963-жылы Қарақалпақ Мәмлекетлик педагогикалық институтының рус тили хәм әдебияты факультетин сырттан оқып питкерди.

1967-жылы Ашхабад қаласында «XVIII-XIX әсирлердеги қарақалпақ юридикалық хұжжетлериниң тили хәм оның хәзирги заман қарақалпақ әдебий тилине қатнасы» атлы кандидатлық диссертациясын табыслы жақлады. Бул илимий жумысқа филология илимлериниң докторы Д.С.Насыров басшылық етти.

Соңынан, VI-VIII әсирлердеги түркий тиллердиң жазба естеликлери, орта әсирлердеги түркий жазба естеликлери, XVIII-XIX әсирлердеги қарақалпақлардың жазба естеликлери хәм XVIII-XIX әсирлердеги қарақалпақ шайырларының тили материаллары тийкарында «Қарақалпақ тили тарийхының очерклери» монографиясын жазып питкерди хәм оны 1974-жылы «Қарақалпақстан» баспасынан басып шығарды. Бул қарақалпақ тили тарийхы бойынша туңғыш мийнет болып, хәзирги күнге шекем жоқары оқыў орынларында сабақлық хызметин атқарып келмекте. 1985-жылы «Ески қарақалпақ тилиниң жазба естеликлери» мийнети жазылып баспадан шықты. Бул китап педагогика институты талабалары ушын сабақлық деп аталғаны менен оның функциясы тек сабақлық емес, ал үлкен бир илимий мийнет еди. Бул китапта тарийхта биринши рет қарақалпақ халқының қолжазба мийрасы стильлик жақтан терең анализ жасалған.

Тынып-тыншымас алым буның менен шекленип қалған жоқ. Көп жыллар даўамында аўыр машақатлар хәм тосқынлықларды басынан кеширип жазған «XIX әсирдеги хәм XX әсир басындағы қарақалпақ тили» атамасындағы докторлық диссертациясын 1990-жылы Ташкент қаласында табыслы жақлап хәм үш ай ишинде СССР Жоқары аттестация комиссиясының Президиумы тәрәпинен филология илимлериниң докторы деген илимий дәрежени алыўға миясар болды. Әлбетте, илимий жумысқа көп жерлерден унамлы пикирлер келип түсти, дүнья жүзине белгили тюркологлар СССР Илимлер академиясының хабаршы ағзасы Э.Р.Тенишев, профессор Н.А.Баскаков, профессор Д.С.Насыров хәм т.б. Бул жумыс қарақалпақ тил билимине қосылған жаңа үлес болып, ол қарақалпақ тилиниң тарийхый грамматикасын дәретиўде теориялық хәм практикалық әхмийетке ийе екенлигин атап көрсетти.

Академик С.К.Камалов: «бул диссертациялық жумыс хәм Ҳ.Ҳамидовтың қолжазба дәрәклерди изертлеўлери тек филология илиминде ғана емес, ал тарийх илиминде де үлкен әхмийетке ийе,- деп көрсетти. – Ол жазба дәрәклерди өзи изледи хәм излеп тапқан материалларын жәриялап барды. Бул бизиң тарийхшыларымыз ушын бурын белгисиз болған халқымыз тарийхының жаңа бетлерин ашыўға мүмкиншилик туўғызды»- деп баҳалады.

Ҳ.Ҳамидовтың илимий жумыслары жүдә бир қыйын дәўирде жазылды, себеби ол ўақытлары үйинде араб графикасында жазылған китап сақланса, ол адам гүманлы есапланар еди. Усындай дәўирде жазылған мийнетлри жарыққа шықты. Докторлық диссертациясына тийкар болған китап «XIX әсирдеги хәм XX әсирдиң басындағы

қарақалпақ тили» деген атама менен Ташкент қаласында «ФАН» баспасынан 1986-жылы орыс тилинде баспадан шыққан еди.

Ҳ.Ҳамидов тек тил тарихы тараўында емес әдебият тарихы тараўында да үлкен изертлеў жумысларын жүргизди. XIX әсирдеги қарақалпақ әдебиятын жазба дәреклердиң материаллары тийкарында теориялық бағдарда изертлеўге бағышланған «Шығыс тиллериндеги жазба дәреклер хәм XIX әсирдеги қарақалпақ шайырлары (Әдебий тәсирлер проблемасы)» атлы фундаменталлық сыпатқа ийе монографиясы «Билим» баспасынан 1991-жылы жарыққа шықты. Бул мийнет көпшилик илимпазлар тәрәпинен, мәселен, профессорлар К.Мәмбетов, ф.и.д. Қ.Байниязов, С.Баҳадырова хәм басқалар тәрәпинен жоқары баҳаланды.

Бул монографиясында алды менен XIX әсирде қарақалпақлар арасында тарқалған араб хәм парсы тиллериндеги жазба дәреклерди улыўма мазмунына шолыў жасап, оның әхмийетин атап көрсетеди. Сондай-ақ, бул дәреклер бириншиден, диний мазмундағы, екиншиден, илимий сыпаттағы, үшіншиден, идеясы бойынша хәр түрли бағдардағы көркем шығармалардан туратуғынлығын көрсетеди. Бул көрсетилген үш түрли бағдардағы арабша жазба дәреклерди және де бир неше топарларға бөледи. Соның ушын бүгинги әўлад бундай арабша жазба дәреклер ҳаққында жаңаша түсиниклерге ийе болады. Сондай-ақ, арабша жазба дәреклердиң диний хәм илимий, сиясий-жәмийетлик мазмунын, әхмийетин, халық арасында тарқалыўын көрсетип бере алады. Олардың унамлы тәрәплерин атап өтиў менен бирге, олар арасындағы қарама-қарсылықларды да әдил көрсетеди.

Ол өткен әсирде қарақалпақлар арасында тарқалған парсы, түркий тиллериндеги жазба дәреклерге тоқтап, Хорезм хәм Қарақалпақстандағы дәстаншылық дәстүрди үйренеди хәм қарақалпақ әдебиятына қатнасын көрсетеди.

Сондай-ақ, Шығыс тиллериндеги жазба дәреклердиң Күнхожа, Әжинияз, Бердақ, Өтеш дәретиўшилигине тийгизген тәсирине арнаўлы тоқтайды. Илимпаз бунда әдебий тәсир мәселесин қарақалпақ жазба әдебиятының қәлиплесиў мәселеси, фольклор хәм жазба әдебиятының қәлиплесиў мәселеси, фольклор хәм жазба әдебияттың өз-ара қатнасы машқаласы менен байланыслы түрде шешеди. Ол қарақалпақ әдебиятына Шығыс дәстүриниң тийгизген тәсирин айта келип, оған ана сүти менен қарысып сиңген халықтың фольклорлық дәстүрлерин биринши орынға қояды. Мийнетте жаңа факлер, жаңа дәлиллер арқалы қарақалпақ жазба әдебиятының аяққа турыўының еки дәреги- биреўи халықтың аўызеки әдебияты, екиншиси шығыс тиллериндеги жазба дәреклер екенлигин тастыйықлайды. Сондай-ақ, Күнхожа, Бердақ, Әжинияз, Өтеш дәретиўшилигиниң шығыс тиллериндеги жазба дәреклер менен байланысын көрсетеди.

Усы мийнетлериниң нәтийжесинде Ҳ.Ҳамидов 1993-жылы профессор, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткери атақларына миясар болып, 1994-жылы Биринши шақырық Өзбекстан Илимлер академиясының хабаршы-ағзасы, 1995-жылы Биринши шақырық Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлисиниң депутаты, 200-жылы Өзбекстан Илимлер академиясының хақыйқый ағзасы-

академиги болып сайланды.

Усы дәуір ишінде Тарийх, тил хәм әдебият институтында үлкен илимий-хызметкер, Шығыс қолжазбалары бөлімінің, Революцияға дейинги қарақалпақ әдебияты бөлімінің меңгеріушиси, 1989-жылдан дейин қарақалпақ тилинің тарийхы хәм қолжазбалар бөлімінің меңгеріушиси болып иследи.

Академик Хамидовтың изертлеулериниң тийкарғы бағдары қарақалпақ тили хәм оның жазба естеликлери тарийхы болып табылады. Ол бириншилерден болып ески мешит-медреселерде хәм илимий фондларда сақланып қалған ески қарақалпақ тилиндеги текстлерди системаластырып тәрийплеген. Оның «Қарақалпақ тили тарийхының очерклери», «Ески қарақалпақ тилинің жазба естеликлери», «Бердақтың қолжазба мийрасы» атлы мийнетлери қарақалпақ деректаныушылығы тарауында тийкар салыушы мийнетлер болды.

Илимпаз тек ғана лингвистикалық хәм текстологиялық таллау жүргизип қоймастан, қарақалпақ жазыу дәстүри менен Орайлық Азияның улыуа түркий-парсы-арабша мазмуну арасындағы руухый хәм мәдений байланысларды да ашып беріуге умтылған. Оның мийнетлери қарақалпақ қолжазба мәдениатының сыртқы қубылыс емес, ал Шығыс цивилизациясының әхмийетли бир бөлеги екенлигин исенимли дәрежеде көрсетти.

Х.Хамидовтың мийнетлериниң тек ғана филология илими ушын емес, ал тарийх илими ушын да әхмийетли. Оның тапқанлары хәм шығармаларында жәрияланғанлары қарақалпақ халқының тарийхын жаратыуға оғада бағалы дерек болып, тарийхшыларға халқымыз тарийхының бурын белгисиз болған жаңа бетлерин ашыуға жәрдем берди. Совет хукимети орнатылған уақыттан баслап бул дәуірде халықтың сауатсыз болғанлығы тууралы пикир бар еди, хәмме жерде сондай аксиома болды, революциядан бурынғы Қарақалпақстанда сауатлы адамлардың тек 0,2% ғана болған. Бирақ, бизге белгили, Қарақалпақстанда революциядан бурын 800 ге жақын мектеп хәм медреселер ислеп турған. Егер балаларды оқытқан муғаллим-моллаларды ғана сауатлы деп есапласақ, ауыл хәм қалаларда жасап ислеген, дийханшылық, сауда-сатық, хәкимшилик-басқарыу ислери менен шуғылланған басқа да көплеген оқымыслы адамларды, қазы-судьялардың хаткер-кәтиплерин, бий-басқарыушыларды, кәтхуда-ақсақалларды ямаса китаптарды көширип алып, халыққа таратыу менен шуғылланған сауатлы адамларды, сондай-ақ, қыссаханлар деп аталған мереке, той, гештектерде лирикалық дәстанларды оқыушыларды айтпай-ақ қойсақ, онда бул халықтың сауатлылығының процентлик көрсеткишинен әдеуір жоқары. Бундай сауатлы адамлардың революциялық Қарақалпақстанға шекем болғанлығын Х.Хамидов тәрәпинен табылған хәм басып шығарылған жазба дәреклер дәлиледи. Х.Хамидовтың барлық мағлыуыматлары сол жалған пикирлерди толық бийкарлайды. Хамидовтың мийнетлери халқымыздың өтмиши хәкқындағы надурис түсиниклерди дүзетеди, тарийхшыларға халықтың өз тарийхын хәм әдебий тил тарийхын кемирек дурыс сәулелендириу имканиятын береди.

Хамидов қолжазбаларды илимий тәрийплеу принциплерин, жазба естеликлердин жанрлық хәм тиллик өзгешеликлерине қарай классификациясын ислеп шығып, қарақалпақ қолжазбатаныушылығын өз алдына илим сыпатында баслап берди.

Илимий-изертлеу жұмысы менен бирге, академик Ҳамидов қәбилетли педагог хәм устаз еди. Ол илимпазлардың, филологлардың, қолжазба мийрас қорғаушыларының пүткил бир әуладын тәрбиялады. Оның шәкиртлери хәзирги күнде оның жұмысын даўам еттирип, университетлер, музейлер хәм илимий орайларда жұмыс алып бармақта. Илимий-изертлеу жұмысларына қосымша 1965-1982-жыллары педагогикалық институтта хәм университетте қарақалпақ хәм араб тиллери бойынша оқытушы болып ислеу менен бирге, 1990-1995-жыллар университетте қарақалпақ хәм араб тиллери бойынша сабақ берди хәм араб филологиясы кафедрасын басқарды.

Ол көпшилик ушын тек ғана алым емес, ал данышпан, талапшаң, хәр бир сөзине итибарлы Устаз да еди. Ол тәрбиялаған мектеп академик қатаңлық хәм жазба сөздің руўхый тәрәпине хұрмет пенен биргеликте ажыралып туратуғын еди.

Академик Ҳусниддин Ҳамидов ҳақылы түрде қарақалпақлардың қолжазба мийрасын үйрениудің тийкарын салыушы болып есапланады. Оның мийнетлери миллий филологияда пүткил бир бағдар - қарақалпақ деректанушылығына тийкар салды. Ол тек китаптар хәм илимий идеяларды ғана емес, ал оқыушыларда өз мектебинің жанлы даўамы сыпатында қалдырды.

Ҳусниддин Ҳамидов туўылғанының 90 жыллығы мүнәсибети менен оны тек ғана белгили изертлеуши сыпатында емес, ал өмирин халықтың руўхый естелигин сақлауға бағышлаған инсан сыпатында да еске аламыз. Оның аты илим, мәденият тарийхында, оның жұмысын даўам еттирип киятырғанлардың жүрегінде мәңги сақланып қалады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Ески қарақалпақ тилинің жазба естеликлери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1985.
2. Каракалпакский язык XIX-начала XXвв. По данным письменных памятников. – Ташкент: ФАН, 1986.
3. Шығыс тиллеріндеги жазба дәреклер хәм XIX әсирдеги қарақалпақ шайырлары (Әдебий тәсирлер проблемасы). – Нөкис: Билим, 1991.
4. Рукописное наследие Бердаха. – Нукус: Билим, 1995.